

ЖАСЛАР РУЎХЫЙ ПОТЕНЦИАЛЫН АСЫРЫҶДА КЎРКЕМ ӨНЕРДЫҶ АҲМИЕТИ

Мамутов Парахат Алламбергенович

Ўзбекистан Мамлекетлик Консерваториясы

Нөкис филиалы директорының Жаслар мәселелери

ҳәм руўхый-ағартыўшылық ислери бойынша

биринши орынбасары.

«Саз бенен сәўбетти ялған деменлер, Адам ата бинят болғанда барды» деп айтылғанындай, көркем өнер - бул халық турмысының ажыралмас бөлеги есапланады.

Ўзбекистан Республикасы Президентиниң Халыққа, әсиресе алыс аймақларда жасайтуғын пуқараларға мәдений дем алыс хызметлерин көрсетиў дәрежесин асырыў, республиканың барлық аймақларында театр, цирк ҳәм басқа түрдеги ғалабалық-мәдений ҳәм концерт-тамаша илажларын системалы түрде жолға қойыў, мәденият ҳәм көркем өнер тараўында қәбилетли жас атқарыўшыларды излеп табыў ҳәм қоллап қуўатлаў, билимлендириў мәкемелерин миллий саз әсбаплары, музыка сабаклықлары, ноталар топламы ҳәм оқыў-методикалық әдебиятлар менен тәмийинлеўдиң пүтин системасын жаратыў, соның менен бирге, 2022—2026-жылларға мөлшерленген Жаңа Ўзбекистанның раўажланыў стратегиясында белгиленген ўазыйпаларды әмелге асырыў мақсетинде 2022-жыл 2-февраль күнги “Мәденият ҳәм көркем өнер тараўын буннан былай да раўажландырыўға байланыслы қосымша илажлар ҳаққында”ғы ПҚ-112-санлы қарары қабылланды. Мәденият, театр көркем өнери, кино ҳәм телевидение саласында заманагөй талапларға жуўап беретугын, халық дәретиўшилиқ дәстүрлерин сақлап қалыў ҳәм көркем дәретиўшилиқтиң заманагөй методлары, инновациялық техника ҳәм технологияларды пукта ийелеген жоқары маман қәнигелерди таярлаў қарардың тийкарғы мақсети есапланады.

Бул қарардың орынланыўын тәмийинлеўде әлбетте қатар сораўларға жуўап излеў зәрүрлиги келип шығады. Мәденият дегенимиз не? Биз кимбиз? Мәденият бул ҳәмме кәсиплердың шыңы, хәр қандай инсан мәденияты арқалы жоқары жетискенликлерге ериседи ҳәм нәтийже көрсетеди. Мәденият бул мақтанышлы ҳәм даңқлы ўазыйпа. Биз Музыка, көркем өнер тараўларын раўажландырыўшы, Халық арасында миллий үрп-әдет дәстүрлеримизди сақлаў, оларды келешек аўлатқа сап ҳалында жеткериў, жаслар санасында миллий ўатанпәрўарлық пазыйлетлерди қәлиплестириўшы шахс есапланамыз. ҳалық, әсиресе жаслардың музыка саўатлылығын асырыў арқалы биз өзимизди таныўымыз мүмкин.

Ўзбекистан Республикасы Президентиниң 2022-жыл 2-февраль күнги “Мәденият ҳәм көркем өнер тараўын буннан былай да раўажландырыўға байланыслы қосымша илажлар ҳаққында”ғы қарары сондай-ақ, 2022-2026-жылларға мөлшерленген Жаңа Ўзбекистанның раўажланыў стратегиясын «Инсан қәдирин улығлаў ҳәм белсенди мәҳәлле жылы»нда әмелге асырыўға байланыслы мәмлекетлик бағдарламаға муўапық 2022-2023-оқыў жылынан баслап билимлендириў мәкемелеринде оқыўшы ҳәм студентлердиң музыкалық билим ҳәм көнликпелерин арттырыў, олардың қәлбинде миллий мәдениятқа болған муҳаббатты қәлиплестириў, жас талантлыларды анықлаўға ҳәм қоллап-қуўатлаўға

қаратылған илажлар әмелге асырылуы белгиленген. Бул тарихи Қарарды еки бөлімге бөлім үйренеміз: Идеялық хәм Материаллық.

Идеялық дегенде - Қарарға муўапық, Музыка пәни ушын хәптесине белгиленген бир оқыў сааты және оған қосымша түрде хәр хәптеде миллий музыка әсбапларында нама атқаруы әмелий дөгереклери хәм факультатив сабақлар өткерилиўи, Бунан мақсет: Хәр бир нәрсе талапқа қарап қәлиплеседи, хәр бир шаңараққа музыка, көркем өнер, мәденият түсиниклерин хәм оның машақатларын жеткерий, хәр бир адам қолына саз алып, оған азмаз болсада мехир қойса, бир нама атқарса оның музыка саўатлалағы асады хәм бул арқалы сыпат жақсыланады.

Музыка адамға не береді? Әлбетте гоззалық, хұрмет етиў, тараўды түсиниў, музыкалық саўатын, миллийликке болған хұрмет сезимин асырады, еситиў, еслеп қалыў, қабыл етиў қәбилетлери артады..х.т.б. Буған мысал келтириў орынлы биринши ренессанстын белгили ўәкили Абу Али Ибн-Сино айтқанындай **“Санъат-мўъжизадир. Юрак ва миянинг шундай хилват жойлари борки, унга фақат санъат воситасидагина кириш мумкин”** деген хәм Абу Наср Ал-Фаробий менен бирге музыка әсбаблары пәнине тийкар салып, белгили ғижжак әсбабында жаратқан деседи.

Кейинги жылларда Көркем өнер хәм мәденият тараўында ояныў дәўри басланды, мадений байланыслар кеңейди, руўхый-ағартыўшылық мәкемелер искерлиги раўажланды, музейлердин социаллық билимлендириў бойынша әхмийети асды, миллий әдебиятымыз жәнede гүллене баслады. Усы процеслерде әсиресе көркем өнер тараўына итибар күшейди. Себеби көркем өнер инсан руўхый дүньясын байытыў, қәлбине туўрыдан туўры тәсир көрсетиў тәрәпи менен басқа тараўларға қарағанда үстинликке ийе.

Көркем өнер – социаллық сана формаларынан бири болып, инсан руўхый мәдениятының структуралық бөлеги, дүньяны руўхый аңлаўдың арнаўлы бир түри, Соның менен бирге, хәқыйқатлықты көркем образлар арқалы сәўлелендириў болып табылады. Ол хәқыйқатлықты, өзіндеги зат хәм хәдийселерди айриқша усыллар (мысалы, музыкада сеслер уйғынлығы, хореографияда хәрәкет, суўретлеў көркем өнерде суўрет, көркем әдебиятта сөз) жәрдемінде сәўлелендиреди.

Көркем өнер инсанның руўхый дүньяға көз қарасын кеңейтириўши, оны шахс ретинде тәрбиялайтуғын қураллардан бири, Көркем өнердин тәрбиялық роли жүдә үлкен болып, хәр бир түри өз тәрбиялық функцияларына ийе есапланады.

Халқымызда - жүз рет еситкеннен, бир рет көрген әбзал деген нақыл бийкарға жаратылмаған. Көркем өнердин инсан кеўилин пәклеўши өзгешелиги де бар. Екинши тәрәпден, егер инсан көркем өнер шығармасын түсиниўди қәлесе, әўеле, өз талғамын, соң ойда сәўлелендириў хәм ақылын тәрбиялаўы талап етиледі. Инсан тек денесин ойлаў менен шекленбеслиги, бәлки руўхый ишки дүньясын да турақлы түрде азықлантириб барыўы керек. Тарихымызда из қалдырған барлық тарихый шахслар, әўеле, психологиялық-руўхый тәрәптен қүдиретли болғаны менен басқалардан ажыралып турғанлар. Егер инсан руўхый кәмалын қурылуы керек болған имаратқа салыстырсақ, хәр күни оған кеминде бир — Гербиш қойыў талап етиледі. Ол әлбетте түрли сыртқы көринислерде-оқыў ушын усыныс етилген қызықлы китап, тамаша етилген спектакль ямаса филм, жақсы көрип еситилген миллий музыка, музей яки дәретиўшилик көргезбелерден алынған тәсирлер формасында болыўы мүмкин.

Көркем өнер халық руўхый-психологиялық көринисиниң айнасы есапланады. Өзбек халқи көркем өнеринде, халық аўыз еки дәретиўшилигинде жаман иллетлер, унамсыз

характерге ийе инсанлар ҳеш қашан жеңиске ерисе алмайды. Керисинше, кеўли жақсылыққа толы, мәрт, уллы қаҳарманлар қәстерленеди хәм олар көплеген қыйыншылықларды жеңип болсада жеңиске ериседи.

Баланың дүняға көз қарасы, әдеп-этикасы, әўеле, ата-анасының руўхый -этикалық жетиклиги менен байланыслы. Себеби —баланың санасы, дүняға көз қарасы тийкарынан 5-7 жасда қәлиплеседи. Лекин бала мағлыўматлардың 70 % 5 жасқа шекемги дәўирде қабыл етеди.[6, 25-28]

2022-2026-жылларға мөлшерленген Жаңа Өзбекстанның раўажланыў стратегиясы бесинши жөнелис Мәнәўий Раўажланыўды тәмийинлеў хәм тараўды жаңа басқышқа алып шығыў: Бунда 8 мақсет берилген (71-78 мақсетлер) 76-мақсетте Мәденият хәм көркем өнер тараўын жәнede раўажландириў, Мәденият мәкемелери хәм объектлериниң материаллық-техникалық базасын жәнede жақсылаў, мақсети белгиленген. Бул қарар жоқарыдағы пикирлерден келип шыққан ҳалда ҳақыйқатындада үшінши ренессанс тийкары десек қәтелеспеймиз.

Усы орында Биринши Ренессанс IX-XII әсирлер, екиншиси Ренессанс XIV әсир ақырғы шереги-XVI әсир биринши шерегине туўра келеди. Биринши Ренессанс дәўиринде Муҳаммад Мусо ал-Хоразмий, Абу Райҳон Беруний, Абу Али ибн Сино, Аҳмад ал-Фарғоний Абу Наср Форобий, Юсуф Хос Ҳожиб, Маҳмуд Кошғарий, Маҳмуд Замахшарий, имом Бухорий, имом Термизий, имом Мотурудий, Абул Муин Насафий сыяқлы уллы бабаларымыз өз пәнлери бойынша пүткил дүняға устазлық атағына ерискен.

Екинши Ояныў, яғный Екинши Ренессанс дәўиринде Амир Темур, Қозизода Румий, Мирзо Улуғбек, Ғиёсиддин Коший, Али Қушчи сыяқлы илимпазлар, Лутфий, Саккокий, Ҳофиз Хоразмий, Абдурахмон Жомий, Алишер Навоий, Бобур Мирзо сыяқлы шайыр хәм ойшыллар майданға шықты. Шарафиддин Али Яздий, Мирхонд, Хондамир сыяқлы тарийхшылар, Маҳмуд Музаҳхиб, Камолиддин Бехзод сыяқлы уллы архитекторлар, композитор хәм тарийхшылар шығып, дүняны таң қалдырып атырған шығармалар жаратты.

Ҳұрметли Президентимиздиң “Үшинши Ренессанс мәселесин стратегиялық ўазыйпа ретинде алдымызға қойып, оны миллий идея дәрежесине көтерип атырмиз” деген сөзлери елимизде әмелге асырылып атырған кең көлемли түпкиликли реформалардан гөзленген уллы мақсетлерди билдиреди. Бунда “мәмлекет-билимлендириў-оқыўшы хәм ата-ана” байланыслары қатаң бир системаға беккемлади хәм уллы мақсетке ерисиўдиң исенимли жолин көрсетип берди. Ҳұрметли Президентимиз тилге алған Үшинши Ренессанс идеясы мәмлекеттиң, жаслардың, ата-аналар хәм устазлардың әрман тилеклерин бирлестиреди. Бул қарарда белгиленген хәр бир бәнт, хәттеки хәр бир сөздың түп мәнисинде Бердақ бабамыз айтқанындай:

Жигит болсаң арысландай туўылған,
Хызмет еткил удайына халық ушын,
Жигит болсаң, арысландай туўылған.
Қашпас хәргиз қара бастың ғамы ушын!

Жумыс исле, туўылған соң ел ушын,
Жаныңды аяма елде ер ушын,
Киндиктен қан тамып, туўған жер ушын,
Өлип кеткениңше хызмет жақсырақ!- деп көрсетелген.

Пайдаланган адабиятлар.

1. Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2022-жыл 2-февраль күнги “Мәденият хәм көркем өнер тараўын буннан былай да раўажландырыўға байланыслы қосымша илажлар ҳаққында”ғы ПҚ-112-санлы қарары.
2. Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2020-жыл 26-май күнги “Мәденият хәм көркем өнер тараўының жәмийетлик турмыстағы орны хәм тәсирин буннан былай да арттырыў илажлары ҳаққында”ғы ПП-6000-санлы Пәрманы.
3. Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2021-жыл 8-май күнги “Қарақалпақстан Республикасында мәденият хәм көркем өнер тараўын буннан былай да раўажландырыў илажлары ҳаққында”ғы 291-санлы қарары.
4. 2021-жыл 20-январь күни “Мәдений жұмыс хәм мәденият шөлкемлери ҳаққында” Өзбекстан Республикасының 668-санлы Нызамы.
5. “Polish Science Journal” (ISSUE 13, 2019) - Warsaw: Sp.zo.o."iScience", 2019. Part 2-25-28 p.
6. Mamutov, P. (2022). Раздел 2. Театральное искусство Section 2. Theatre arts. European Journal of Arts, (2), 32-35.